

SmartBlue.F

Estudo sobre a atividade económica dos Açores na economia azul

Peso da atividade economia azul na economia regional

Índice

	Pág.
Introdução	3
Revisão de Literatura	4
1. Pesca e Aquacultura	4
2. Turismo Costeiro e Marítimo	6
3. Investigação Científica Marinha	7
4. Indústrias Associadas e Infraestruturas	9
5. Indicadores Económicos e Desafios	11
Metodologia	15
Resultados	16
1. Compreensão Contextual	16
2. Políticas Regionais	16
3. Estratégias Setoriais	17
4. Indicadores Quantitativos	17
5. Análise Estatística	18
Discussão e interpretação dos resultados	23
1. Compreensão Contextual	23
2. Políticas Regionais	25
3. Estratégias Setoriais	27
4. Indicadores Quantitativos	28
5. Análise Estatística	29
Conclusão	32

Introdução

Os Açores, arquipélago situado no meio do Atlântico, têm desempenhado historicamente um papel crucial na economia marítima. Este trabalho propõe-se analisar a atividade económica dos Açores no contexto da chamada "economia azul", que compreende todas as atividades relacionadas com os oceanos e recursos marinhos. Neste âmbito, centrar-nos-emos no peso da economia azul na região, destacando a relevância e o impacto das atividades marítimas no desenvolvimento económico dos Açores.

A economia azul tem emergido como uma importante fonte de oportunidades e desafios para regiões costeiras e insulares, sendo essencial compreender como os Açores têm capitalizado os seus recursos marítimos, identificando os setores que mais contribuem para a economia azul açoriana, bem como analisar as políticas e estratégias implementadas para promover o desenvolvimento sustentável dessas atividades.

Ao abordar o peso da economia azul na economia regional, procuraremos quantificar e qualificar o impacto económico das atividades marítimas nos Açores. Isso incluirá uma análise dos empregos gerados, dos investimentos realizados e do papel desempenhado pelos setores marítimos na criação de riqueza para a comunidade açoriana.

Compreender a dinâmica da economia azul nos Açores é crucial para informar políticas públicas, promover o desenvolvimento sustentável e explorar novas oportunidades económicas. Este estudo, não apenas contribuirá para a literatura sobre a economia azul, mas também fornecerá informações valiosas para os decisores políticos, empresários e outros intervenientes interessados no futuro económico dos Açores.

Revisão de Literatura^{1 2 3 4}

A economia azul nos Açores apresenta-se como um ecossistema interconectado, onde a sustentabilidade económica está intrinsecamente ligada à preservação dos recursos marinhos.

No que ao ecossistema diz respeito, iremos aprofundar o estado da arte relativo a:

1. Pesca e Aquacultura
2. Turismo Costeiro e Marítimo
3. Investigação Científica Marinha
4. Indústrias Associadas e Infraestruturas
5. Indicadores Económicos e Desafios

Para cada um destes pontos, iremos estabelecer a relação/ impacto que tem com a Economia Azul nos Açores.

1. Pesca e Aquacultura:

Pesca nos Açores:

A pesca nos Açores, moldada pela rica biodiversidade marinha que envolve o arquipélago, é uma atividade multifacetada, abarcando desde métodos tradicionais até às técnicas modernas da pesca industrial. As comunidades piscatórias, profundamente enraizadas nas ilhas, praticam a pesca artesanal, utilizando técnicas transmitidas de geração em geração. Esta abordagem sustentável respeita os ciclos naturais das espécies e mantém as tradições culturais associadas à captura de peixe.

A pesca oceânica, através de frotas modernas e tecnologicamente avançadas, representa uma extensão significativa desta atividade. Embarcações de maior escala concentram-se na captura de espécies emblemáticas como o atum e o peixe-espada. No entanto, a sustentabilidade desta prática enfrenta desafios, nomeadamente a gestão

¹ <https://srea.azores.gov.pt/upl/%7B27b0d2c3-ca7a-4254-9954-fd633f3c3d49%7D.pdf>

² <https://acoeres.rtp.pt/economia/economia-azul-acoeres-destacam-se-a-nivel-nacional-video/>

³ <https://srea.azores.gov.pt/Conteudos/Media/file.aspx?id=4035>

⁴ <https://srea.azores.gov.pt/>

eficaz dos stocks pesqueiros e a mitigação dos impactos ambientais associados à pesca industrial.

Aquacultura nos Açores:

A aquacultura, enquanto componente ascendente da economia azul nos Açores, tem vindo a ganhar destaque. O cultivo de espécies como o peixe-rei, a dourada e o mexilhão ocorre em ambientes controlados, proporcionando uma alternativa à pesca tradicional. Este setor tem como objetivo não apenas suplementar as capturas selvagens, mas também assegurar uma produção estável e previsível, reduzindo a pressão sobre os ecossistemas marinhos.

Técnicas avançadas, incluindo a policultura e a utilização sustentável de áreas costeiras, destacam o compromisso dos Açores com a produção alimentar responsável. A aquacultura não só diversifica as fontes de proteína, mas também cria oportunidades de emprego, estimulando o desenvolvimento socioeconómico e reduzindo a dependência exclusiva da pesca extrativa.

Relação com a Economia Azul:

A pesca e a aquacultura são elementos inextricáveis da economia azul nos Açores, contribuindo de forma abrangente para a sustentabilidade económica e ambiental da região. A captura sustentável de recursos marinhos alinha-se com os princípios da economia azul, destacando a importância da gestão responsável para assegurar a continuidade das atividades piscatórias e o equilíbrio dos ecossistemas.

A interconexão entre a pesca e a economia azul vai além do fornecimento direto de alimentos. O setor pesqueiro serve como um elo vital para indústrias associadas, como a transformação de pescado e a construção naval, ampliando os benefícios económicos da atividade marítima. A diversificação para a aquacultura, por sua vez, representa uma estratégia proativa para enfrentar os desafios da pesca tradicional, promovendo a segurança alimentar e a criação de um modelo económico mais resiliente.

A implementação de políticas de gestão que integrem a ciência, promovam práticas sustentáveis e considerem as particularidades locais é essencial para harmonizar a pesca e a aquacultura com os princípios da economia azul nos Açores. Ao fazê-lo, a região não só preserva as suas tradições e recursos marinhos, mas também se posiciona como um exemplo de práticas económicas equilibradas e socialmente responsáveis.

2. Turismo Costeiro e Marítimo:

O turismo costeiro e marítimo nos Açores é um setor multifacetado que capitaliza a riqueza natural e marinha do arquipélago, oferecendo aos visitantes experiências únicas e autênticas. A observação de baleias, em particular, representa uma atração de renome, proporcionando aos turistas a oportunidade única de avistar cetáceos majestosos nas águas cristalinas dos Açores. Operadores especializados, equipados com embarcações sustentáveis, guiam os visitantes através destas experiências, promovendo simultaneamente a consciencialização para a preservação dos ecossistemas marinhos.

O mergulho é outra atividade em crescimento, oferecendo aos turistas acesso aos ricos ecossistemas subaquáticos dos Açores. Desde cavernas submarinas até aos jardins de corais, a variedade de ambientes subaquáticos contribui para a atratividade única deste destino para os entusiastas do mergulho. Os passeios de barco, que exploram as grutas marinhas, enseadas e formações rochosas ao longo da costa, completam o leque de opções para os visitantes que procuram experiências marinhas autênticas.

Este segmento turístico tem vindo a evoluir, não apenas pela beleza natural, mas também pela crescente procura de atividades náuticas, como o surf, vela e desportos aquáticos. As marinas e centros de atividades marítimas surgem como pontos-chave para a infraestrutura turística, proporcionando não só serviços de qualidade, mas também contribuindo para o desenvolvimento económico das comunidades costeiras.

Relação com a Economia Azul:

O turismo costeiro e marítimo nos Açores não é apenas uma expressão do potencial turístico do arquipélago; é também uma componente crucial da economia azul regional. A criação de empregos diretos e indiretos, desde marinheiros e guias até trabalhadores na hotelaria e serviços de restauração, posiciona este setor como um impulsionador significativo do emprego local. Além disso, as receitas geradas pelo turismo marítimo alimentam a economia local, estimulando investimentos em infraestruturas e serviços.

A interconexão entre o turismo costeiro e a economia azul vai além da componente económica. A observação de baleias, por exemplo, não é apenas uma atividade turística; é também uma oportunidade para a educação ambiental. Operadores dedicados, não apenas proporcionam encontros incríveis com a vida marinha, mas

também partilham conhecimentos sobre a importância da conservação marinha e o papel da comunidade na preservação destes ecossistemas.

A gestão sustentável do turismo costeiro é imperativa para evitar impactos negativos nos ecossistemas marinhos e garantir que a atividade turística seja sustentável a longo prazo. A definição de normas e regulamentos ambientais, a monitorização das atividades turísticas, e a promoção de práticas responsáveis são estratégias essenciais para assegurar que o turismo costeiro e marítimo contribua para o desenvolvimento económico, enquanto preserva a beleza única dos Açores.

3. Investigação Científica Marinha:

A Investigação Científica Marinha nos Açores é um domínio robusto e multidisciplinar, refletindo a complexidade e singularidade dos ecossistemas marinhos que circundam o arquipélago. Instituições de excelência, como o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Observatório do Mar dos Açores (OMA), e parcerias com universidades internacionais, convergem esforços para desvendar os segredos do mar.

Biodiversidade Marinha:

A riqueza biológica dos Açores, desde as profundezas do oceano até às águas costeiras, é objeto de estudo intensivo. A identificação de novas espécies, a monitorização de populações marinhas e a compreensão das interações ecossistémicas são pilares fundamentais. A investigação abrange desde organismos microscópicos até aos gigantes do oceano, contribuindo para a catalogação da biodiversidade e para a compreensão dos fatores que a influenciam.

Ecologia Submarina e Geologia Marinha:

A topografia submarina peculiar dos Açores, com montanhas submarinas e vulcões, fornece um cenário único para a exploração da ecologia e geologia marinhas. Estudos sobre os recifes de coral de águas profundas, as correntes oceânicas e as emissões de gases vulcânicos submarinos são exemplos da diversidade temática. Tecnologias avançadas, como veículos submarinos autónomos e estações de observação fixas, possibilitam a investigação em profundidades que anteriormente eram inacessíveis.

Mudanças Climáticas e Acidificação dos Oceanos:

A investigação aborda ativamente as mudanças climáticas e a acidificação dos oceanos, analisando os impactos nas comunidades marinhas e nos ecossistemas costeiros. A medição de parâmetros como temperatura, salinidade e concentração de CO₂ fornece dados essenciais para compreender as dinâmicas climáticas e os efeitos das atividades humanas nos oceanos. Esta componente da investigação marinha assume uma relevância global, contribuindo para a compreensão dos desafios climáticos que afetam diretamente a economia azul.

Relação com a Economia Azul:

A relação intrínseca entre a Investigação Científica Marinha nos Açores e a Economia Azul transcende a mera compreensão dos ecossistemas marinhos. A investigação fornece as bases científicas essenciais para uma exploração sustentável e responsável dos recursos marinhos, sendo um alicerce para a consecução dos princípios da Economia Azul:

- *Gestão Sustentável dos Recursos:*

Os estudos sobre a biodiversidade e dinâmica dos recursos marinhos são cruciais para a implementação de práticas de gestão sustentável. A definição de áreas marinhas prioritárias para a conservação, a identificação de espécies-alvo e a avaliação do impacto das atividades humanas fornecem orientações fundamentais para as políticas de pesca e aquacultura sustentáveis.

- *Inovação na Aquacultura:*

A investigação contribui para o desenvolvimento da aquacultura sustentável, analisando as interações entre organismos aquáticos, otimizando as condições de cultivo e propondo inovações tecnológicas. Estes avanços não só aumentam a eficiência da produção como também reduzem os impactos ambientais, promovendo a resiliência do setor aquacultural na Economia Azul.

- *Transferência de Conhecimento para a Indústria:*

A interação entre os centros de investigação e as empresas da Economia Azul é um catalisador para a transferência de conhecimento. A aplicação prática das descobertas científicas, seja na otimização de práticas pesqueiras, na melhoria das condições de cultivo ou na implementação de tecnologias limpas, contribui para a inovação e competitividade das atividades económicas associadas ao mar.

A Investigação Científica Marinha nos Açores emerge assim, não apenas como um campo de exploração do desconhecido, mas como uma alavanca essencial para o desenvolvimento sustentável da Economia Azul. O conhecimento gerado não só enriquece o entendimento dos ecossistemas marinhos, mas também fornece ferramentas práticas para a gestão equilibrada e responsável dos recursos marinhos, garantindo a coexistência harmoniosa entre a exploração económica e a preservação ambiental.

4. Indústrias Associadas e Infraestruturas:

Construção Naval e Reparação de Embarcações:

A indústria da construção naval nos Açores é uma força impulsionadora da Economia Azul, destacando-se pela construção e reparação de embarcações adaptadas às particularidades da região. Estaleiros navais locais, como o de São Miguel e o da Terceira, são centros de excelência, envolvidos na produção de uma variada gama de embarcações desde pequenas embarcações de pesca até navios de investigação científica. A sua capacidade de resposta rápida e a habilidade técnica garantem não apenas a eficiência operacional das frotas locais, mas também conferem uma vantagem competitiva na indústria global da construção naval.

A relação direta com a Economia Azul é evidente, uma vez que estas embarcações são essenciais para a exploração sustentável dos recursos marinhos. A pesca costeira e a investigação científica marinha dependem da fiabilidade e eficiência destas embarcações. Além disso, a exportação de embarcações construídas localmente contribui para o crescimento económico, reforçando a posição dos Açores no contexto internacional da Economia Azul.

Transformação de Pescado:

A transformação de pescado nos Açores é uma indústria crucial na cadeia de valor da pesca. As infraestruturas dedicadas ao processamento, conservação e valorização do pescado desempenham um papel vital na sustentabilidade económica das comunidades costeiras. Unidades de processamento modernas, como as existentes em Ponta Delgada e Horta, são equipadas com tecnologia de ponta para garantir a qualidade e segurança alimentar dos produtos.

Esta indústria contribui diretamente para a Economia Azul ao agregar valor à produção pesqueira. A exportação de produtos transformados, como conservas e filetes, não só diversifica a oferta de produtos pesqueiros, mas também fortalece as relações comerciais internacionais. A transformação de pescado é, assim, um elemento-chave

na promoção da sustentabilidade económica e na expansão das oportunidades de negócio na Economia Azul dos Açores.

Produção de Equipamentos Marítimos:

A produção de equipamentos marítimos nos Açores é um setor estratégico que vai além do fornecimento local. Empresas especializadas na produção de redes de pesca, equipamentos de navegação e instrumentação marítima desempenham um papel fundamental na modernização da indústria pesqueira regional. A qualidade reconhecida destes produtos contribui para a competitividade global da Economia Azul açoriana.

A relação direta com a Economia Azul é evidente na otimização das práticas pesqueiras. Equipamentos desenvolvidos localmente são adaptados às necessidades específicas da pesca nos Açores, contribuindo para a sustentabilidade ao reduzir a captura acessória e minimizar os impactos ambientais. A exportação destes equipamentos para outras regiões marítimas reforça a posição da indústria açoriana como referência em inovação na Economia Azul.

Infraestruturas Portuárias:

As infraestruturas portuárias nos Açores são a espinha dorsal da Economia Azul, desempenhando um papel crucial na conectividade, logística e operacionalidade das atividades marítimas. Os principais portos, como o de Ponta Delgada e o de Angra do Heroísmo, são centros vitais para a entrada e saída de mercadorias, bem como para o atracamento de embarcações de pesca e de investigação científica.

A relação direta com a Economia Azul reside na eficiência logística proporcionada por estas infraestruturas. A movimentação ágil de pescado, a exportação eficiente de produtos marítimos e a receção de navios de investigação científica são pilares fundamentais para a exploração sustentável dos recursos marinhos. Além disso, a modernização constante destas infraestruturas não só promove a segurança e eficiência das operações portuárias, mas também abre caminho para práticas mais sustentáveis, como a gestão de resíduos e a utilização de energias renováveis.

Em síntese, as Indústrias Associadas e as infraestruturas nos Açores são elementos essenciais para a sustentabilidade da Economia Azul. Ao contribuírem para a eficiência operacional, inovação e exportação, estas indústrias e infraestruturas fortalecem o papel dos Açores como protagonistas na exploração responsável dos recursos marinhos e no desenvolvimento sustentável da Economia Azul regional.

5. Indicadores Económicos e Desafios:

Produto Interno Bruto (PIB):

O Produto Interno Bruto nos Açores é um indicador abrangente da saúde económica da região. A diversidade de atividades económicas contribui para uma composição multifacetada do PIB. Além de refletir o desempenho dos setores tradicionais como a agricultura e a pesca, o PIB também incorpora a crescente influência da Economia Azul. O acompanhamento exaustivo destas variações ao longo do tempo é crucial para compreender a resiliência da economia açoriana e adaptar estratégias de desenvolvimento.

Emprego e Setores de Atividade:

A taxa de emprego e a distribuição por setores são indicadores sensíveis que oferecem uma radiografia detalhada da economia açoriana. Setores dinâmicos como a pesca, construção naval e turismo costeiro são vitais para a criação de empregos. A Economia Azul, com as suas indústrias associadas, emerge como uma força motriz na geração de emprego, diversificando as oportunidades laborais e equilibrando a estrutura económica regional.

Investimento em Infraestruturas:

O investimento contínuo em infraestruturas, especialmente aquelas relacionadas com a atividade marítima, é um indicador do compromisso dos Açores com o desenvolvimento sustentável. Portos modernos, estaleiros equipados e centros de pesquisa marinha são elementos-chave. Este investimento não apenas facilita as operações diárias, mas também cria um ambiente propício para o crescimento da Economia Azul, incentivando inovações e atraindo investidores.

Comércio Internacional:

Os indicadores de comércio internacional evidenciam a capacidade dos Açores para se posicionar no mercado global. A exportação de produtos ligados à Economia Azul, como

pescado processado e equipamentos marítimos, não apenas impulsiona os ganhos económicos, mas também projeta a região como um player relevante na economia marítima internacional. A diversificação dos destinos e produtos exportados é crucial para mitigar riscos associados a flutuações económicas globais.

Desafios Económicos nos Açores:

- **Dependência de Setores Tradicionais:** A dependência histórica de setores tradicionais, como a pesca, representa um desafio para a resiliência económica dos Açores. A transição para a Economia Azul é uma resposta estratégica que procura reduzir essa dependência ao diversificar as fontes de receita e impulsionar setores mais inovadores e sustentáveis.
- **Sazonalidade no Turismo:** A sazonalidade no turismo, comum em destinos insulares, apresenta um desafio para a manutenção de atividades estáveis ao longo do ano. Estratégias de promoção do turismo costeiro e marítimo, através de eventos específicos ou pacotes turísticos adaptados, são essenciais para superar este desafio, garantindo um fluxo turístico constante.
- **Gestão Sustentável dos Recursos Marinhos:** A gestão sustentável dos recursos marinhos é um desafio intrínseco à Economia Azul. A sobre-exploração de recursos pesqueiros pode ter impactos duradouros, comprometendo a subsistência a longo prazo. Estratégias de gestão baseadas em dados científicos são essenciais, assim como a implementação de medidas que promovam a conservação e a restauração dos ecossistemas marinhos.
- **Acesso a Financiamento e Inovação:** O acesso a financiamento e a promoção da inovação são desafios presentes em várias indústrias associadas à Economia Azul. Incentivar a colaboração entre instituições de pesquisa, empresas e organismos governamentais é vital para criar um ambiente propício à inovação. Facilitar o acesso a financiamento, seja por meio de fundos europeus ou parcerias público-privadas, é fundamental para impulsionar projetos inovadores.

Relação com a Economia Azul:

- **Diversificação Económica:**

A Economia Azul emerge como uma estratégia-chave para a diversificação económica nos Açores. Ao integrar setores como a construção naval, o turismo costeiro, a investigação científica marinha e a produção de equipamentos marítimos, a região não só reduz a dependência de setores tradicionais como também abre portas para atividades inovadoras e de maior valor acrescentado.

- *Criação de Empregos Sustentáveis:*

A Economia Azul não apenas cria empregos, mas promove a sustentabilidade laboral. A construção naval, por exemplo, proporciona oportunidades de emprego especializado, enquanto a investigação científica marinha requer profissionais altamente qualificados. Este impulso ao emprego não apenas fortalece a economia, mas também enriquece a força de trabalho local, contribuindo para a retenção de talento nos Açores.

- *Promoção da Inovação e Sustentabilidade:*

A Economia Azul é um catalisador natural para a inovação e práticas sustentáveis. O investimento em investigação científica marinha, a produção de equipamentos marítimos eficientes e a implementação de técnicas avançadas na pesca são exemplos disso mesmo. Ao integrar a sustentabilidade no núcleo das atividades económicas, os Açores estão a construir um modelo económico que respeita os limites ambientais.

- *Atração de Investimento:*

A promoção da Economia Azul não só atrai investimento local como também estrangeiro. A modernização das infraestruturas portuárias, juntamente com a criação de um ambiente regulatório favorável, posiciona os Açores como um destino atrativo para investidores interessados na exploração sustentável dos recursos marinhos. Este influxo de capital é essencial para impulsionar o crescimento económico e a inovação constante na região.

Em resumo, a análise exaustiva dos indicadores económicos e desafios nos Açores destaca a necessidade de uma abordagem holística e sustentável para impulsionar a Economia Azul. Ao enfrentar os desafios identificados e capitalizar as oportunidades oferecidas pela riqueza dos recursos marinhos, os Açores estão a posicionar-se como líderes na transição para uma economia mais resiliente, inovadora e respeitadora do ambiente.

De uma forma geral, a análise exaustiva de todos os aspetos supracitados, não apenas enriquece a literatura sobre a economia azul, mas também oferece uma base sólida para orientar políticas regionais, assegurando o equilíbrio entre crescimento económico e responsabilidade ambiental.

Metodologia

Ao longo deste trabalho será utilizada uma abordagem mista na qual serão analisados dados qualitativos e quantitativos, com o intuito de identificar temas, padrões e/ou relações que serão indicados e aprofundados nas secções seguintes.

Dados Qualitativos:

- Revisão de Literatura:

Este estudo contempla uma revisão de literatura abrangente para compreender a Economia Azul nos Açores e na qual são identificadas as principais tendências e desafios.

- Análise Documental:

Análise aprofundada de documentos oficiais, estratégias governamentais e regulamentações relacionadas com a Economia Azul nos Açores, nomeadamente: planos de desenvolvimento regional, políticas ambientais e estratégias económicas para contextualizar as práticas e iniciativas existentes.

- Informações Setoriais:

Serão analisadas informações específicas acerca dos setores-chave da Economia Azul nos Açores.

Dados Quantitativos:

- Identificação de Indicadores Quantitativos:

Seleção criteriosa de indicadores económicos quantitativos relevantes para a Economia Azul nos Açores. Além dos indicadores clássicos como PIB, emprego e exportações, serão explorados indicadores específicos, como a produção de pescado, investimentos em infraestruturas portuárias e receitas do turismo costeiro.

- Análise Estatística:

A análise estatística permitirá identificar relações significativas entre variáveis, padrões temporais e avaliar o impacto económico da Economia Azul nos Açores.

Ao adotar esta metodologia abrangente, teremos uma base sólida e completa para compreender a Economia Azul nos Açores, considerando tanto os aspetos quantitativos quanto os qualitativos. A análise multifacetada permitirá uma interpretação mais rica e contextualizada dos resultados.

Resultados

Os resultados (qualitativos e quantitativos), obtidos sobre a atividade económica na Economia Azul nos Açores são amplos e diversificados, abordando as várias facetas da relação entre a região e os princípios da Economia Azul, nomeadamente:

1. *Compreensão Contextual:*

A revisão de literatura apresentada forneceu uma compreensão profunda do contexto global da Economia Azul, nomeadamente através da identificação das atividades económicas que existem e qual a sua relação ou impacto na Economia Azul. Esta compreensão é essencial para contextualizar as práticas açorianas, permitindo uma análise informada das dinâmicas económicas, ambientais e sociais específicas da região.

2. *Políticas Regionais:*

O Governo dos Açores tem como objetivo reforçar a economia azul, criando emprego, valorizando os produtos da pesca e melhorando as condições de trabalho ^{5 6}.

De acordo com a proposta de Plano de 2022 do Governo dos Açores, as metas definidas incluem o “reforço do crescimento” de uma economia azul, a criação de emprego, a valorização dos produtos da pesca e melhorias das condições de trabalho ^{4 5}. Além disso, o Programa Operacional Açores 2030, também tem como objetivo reforçar a economia azul⁷.

O Programa Operacional Açores 2030 (PO Açores 2030) é um programa participado pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento FEDER e FSE+, para o período de programação 2021-2027 ^{6 8}. O PO Açores 2030 tem como objetivo reforçar a economia azul, criando emprego, valorizando os produtos da pesca e melhorando as condições de trabalho ^{6 9}. O programa tem um envelope financeiro de cerca de 1.140 milhões de euros, em que 690 milhões de euros estão afetos a intervenções financiadas pelo FEDER e 450 milhões de euros pelo FSE+ ^{6 7}. O PO Açores 2030 contempla diversas vertentes das políticas públicas orientadas para o crescimento económico

⁵ <https://greensavers.sapo.pt/governo-dos-aco-res-aposta-no-reforco-da-economia-azul-em-2022/>

⁶ <https://www.acorianooriental.pt/noticia/governo-dos-aco-res-aposta-no-reforco-da-economia-azul-em-2022-331646>

⁷ <https://portal.azores.gov.pt/web/prgra/-/programa-operacional-aco-res-2030-1>

⁸ <https://portal.azores.gov.pt/documents/2314045/6c16ec19-79f8-2e8c-9fa6-5e6714db5b9a>

⁹ <https://www.economiaazul.pt/>

inteligente, do fomento do emprego qualificado, da coesão social, da mobilidade enquanto pilar da coesão económica e social, da sustentabilidade ambiental e resiliência às alterações climáticas e da digitalização e proximidade da administração, permitindo aos agentes locais acederem a recursos financeiros que viabilizarão os seus projetos de desenvolvimento nas diferentes áreas de intervenção e setores da economia e da sociedade ⁶.

3. *Estratégias Setoriais:*

As estratégias setoriais para a economia azul nos Açores estão em linha com a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM 213 – 2020) e a Política Marítima Integrada da União Europeia (PMI) ¹⁰. O Governo dos Açores tem como metas o reforço do crescimento de uma economia azul, a criação de emprego, a valorização dos produtos da pesca e melhorias das condições de trabalho ^{11 12}.

Algumas das áreas que podem ser exploradas para o desenvolvimento da economia azul nos Açores incluem a navegação marítima, infraestruturas portuárias, construção e reparação naval, pesca, aquacultura, transformação e valorização de pescado, turismo costeiro e marítimo, biotecnologia azul, robótica marinha, energias renováveis offshore, telecomunicações submarinas, investigação oceanográfica, recolha de dados e monitorização dos oceanos, obras marítimas, engenharia costeira, entre outras ⁹.

4. *Indicadores Quantitativos:*

De acordo com a Direção-Geral de Política do Mar, a economia azul ou do mar representa 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB) e 4,1% do emprego em Portugal^{13 14}

A economia azul é um conceito que se refere a uma ampla gama de atividades económicas relacionadas com o oceano, incluindo, como já referido, a pesca, aquacultura, turismo, transporte marítimo, energia renovável, biotecnologia, entre outras. Embora a economia azul seja um setor em crescimento em todo o mundo, ainda faltam dados precisos e confiáveis sobre o desempenho económico deste setor em

¹⁰ <https://srea.azores.gov.pt/upl/%7B27b0d2c3-ca7a-4254-9954-fd633f3c3d49%7D.pdf>

¹¹ <https://greensavers.sapo.pt/governo-dos-azores-aposta-no-reforco-da-economia-azul-em-2022/>

¹² <https://www.acorianooriental.pt/noticia/governo-dos-azores-aposta-no-reforco-da-economia-azul-em-2022-331646>

¹³ <https://madeira.rtp.pt/economia/economia-azul-representa-51-do-pib-e-41-do-emprego-em-portugal/>

¹⁴ <https://observador.pt/2022/06/08/economia-azul-representa-51-do-pib-e-41-do-emprego-em-portugal/>

Portugal e nos Açores. Ainda assim, foi possível determinar que a economia do mar é um dos principais motores da economia açoriana, representando cerca de 20% do PIB regional¹⁵. A pesca é o setor mais importante da economia do mar nos Açores, seguido pelo turismo e pela aquacultura. Especial importância tem também o comércio internacional, especialmente no que diz respeito à exportação de produtos pesqueiros.

5. *Análise Estatística*¹⁶:

Apresenta-se em seguida a listagem da informação estatística fidedigna obtida no âmbito deste estudo:

a. Os usos do Mar nos Açores

- O Mar, no âmbito das atividades a ele diretamente associadas, contribui para a criação de aproximadamente 9.000 empregos anualmente, abrangendo cerca de 1.500 empresas (englobando aquelas dedicadas ao turismo costeiro, como hotéis, restaurantes e serviços afins, assim como agências de viagem). Destas, quase 700 estão diretamente ligadas a operações marítimas, como pesca, processamento e armazenamento de pescado, construção e reparação naval, exploração de agregados, bem como atividades relacionadas com a educação e ciência.
- No conjunto, o mar desempenha um papel fundamental num volume de negócios que pode atingir cerca de 500 milhões de euros anualmente nos Açores, contribuindo com um Valor Acrescentado Bruto (VAB) aproximado de 150 milhões de euros¹⁷.

b. A Pesca

- No seu conjunto, as empresas envolvidas na componente extrativa da pesca contribuem com uma média anual de cerca de 40 milhões de euros em termos de volume de negócios e geram

¹⁵<https://www.economiaazul.pt/blogue/2022/3/12/4-setores-prioritarios-para-desenvolver-a-economia-azul>

¹⁶ Da mesma forma que ocorre no restante território nacional, atualmente não temos dados fiáveis que nos permitam quantificar com precisão a importância direta e indireta da economia do mar na região. Por essa razão, a Direção Regional dos Assuntos do Mar colabora com o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) e com o Instituto Nacional de Estatística (INE) no projeto Conta Satélite do Mar, sob coordenação do INE e da Direção Geral da Política do Mar (DGPM), esforçando-se por superar essa lacuna.

¹⁷ SRMCT (2014). Estratégia Marinha para a Subdivisão dos Açores: Diretiva-Quadro Estratégia Marinha. Horta: Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia.

um Valor Acrescentado Bruto (VAB) médio de aproximadamente 15 milhões de euros anualmente¹⁷.

- O conjunto destas atividades representa uma média de 1.420 postos de trabalho por ano (dados de 2007-2011, CAE-03, INE).
- O subsetor da transformação e armazenamento de pescado, apresenta um volume de negócios anual acima dos 100 milhões de euros anuais, a que corresponde um VAB anual de cerca de 20 milhões de euros anuais. Este subsetor emprega aproximadamente 1.000 pessoas, por ano, na região¹⁷.
- O setor alimentar que abrange a pesca, a transformação e o armazenamento de pescado, representa atualmente mais de 20% das exportações¹⁷.
- Os principais destinos das exportações provenientes dos Açores neste setor são os países da União Europeia, representando uma média de 85% ao longo do período. Da mesma forma, a importação de produtos pesqueiros pela região provém maioritariamente de países da União Europeia, atingindo uma percentagem de 76%. No ano de 2011, a União Europeia foi responsável por 99,9% das importações açorianas e foi o destino de 93,8% das exportações nessa categoria. (dados do INE/SREA).
- No total, nos últimos quinze anos, a pesca descarregada na região variou entre as 18.944 toneladas, em 2001, e as 7.058 toneladas, em 2011¹⁷.
- O valor da pesca demersal tem vindo a diminuir (de 23,6 milhões de euros, em 2007, para 16 milhões de euros, em 2012), refletindo o decréscimo do preço médio das espécies demersais (6,40 €/kg em 2006, 4,30 €/kg em 2012), provavelmente causado pelas alterações da composição das capturas. Por outro lado, o preço médio dos atuns aumentou nos últimos anos (de 0,59 €/kg, em 2006, para 2,30 €/kg, em 2014)¹⁷.

c. As Atividades Marítimo-Turísticas

- No ano de 2012, havia aproximadamente 105 empresas licenciadas no setor marítimo-turístico, abrangendo todas as ilhas, com exceção do Corvo. Essas empresas eram predominantemente encontradas em São Miguel, Faial, Pico,

Terceira e Santa Maria. Em sua maioria, essas entidades eram microempresas, sendo sociedades por quotas (67%) ou empresas em nome individual (26%), sendo detidas em sua maioria por capitais regionais (87,5%). Aproximadamente metade dessas empresas beneficiava de incentivos.¹⁸

- Em 2013, o número de clientes reportado por 81% dos operadores licenciados foi de 53.435, sendo que, os dados fornecidos pelos operadores de observação de cetáceos sobre a nacionalidade dos clientes permitiram contabilizar 47.139 clientes associados a uma nacionalidade de origem, sendo que 45% desses turistas provieram da Alemanha (19,4%), Portugal (15,4%) e Holanda (10,2%)¹⁷.

d. Os Transportes Marítimos¹⁷

O papel fundamental no desenvolvimento dos Açores é desempenhado pelo transporte marítimo, que engloba os serviços de cabotagem marítima insular, abrangendo tanto o transporte de passageiros como o de mercadorias entre ilhas e para fora da região.

Não há transporte regular de passageiros entre as ilhas e o exterior. O transporte regular de passageiros entre ilhas, é assegurado pela empresa pública Atlânticoline.

- O fluxo de transportes marítimos, que inclui porta-contentores, tanques, navios de passageiros, graneleiros, navios de carga geral e outros, permaneceu relativamente constante de 2000 a 2010, com um mínimo de 3.335 movimentos em 2009 e um máximo de 3.829 em 2010. Nos últimos anos, esses movimentos têm apresentado uma tendência decrescente progressiva, chegando a 2.589 movimentos em 2014, reflexo da crise económica.
- O volume de carga transportada também atingiu seu ponto mais baixo em 2014, totalizando 2.088.668 toneladas, após ter alcançado 3.050.112 toneladas em 2007.
- Os portos mais relevantes são Ponta Delgada (31% dos movimentos e 61% da carga), Praia da Vitória (22% dos

¹⁸ Silva, F. A. S. (2013). Turismo na Natureza como Base do Desenvolvimento Turístico Responsável nos Açores. Tese de Doutoramento em Geografia. Lisboa: Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território.

movimentos e 24% da carga) e Horta (10% dos movimentos e 4% da carga).

- Globalmente, o transporte de passageiros tem mantido uma estabilidade desde 2008, movimentando cerca de 950.000 passageiros (ida e volta), tendo registado 968.116 passageiros em 2014.
- O turismo de cruzeiro na região tem experimentado um aumento notável, sendo o porto de Ponta Delgada o mais significativo, seguido pelo Porto da Horta.
- O número de navios e passageiros que visitam as ilhas tem crescido, atingindo 122 navios e 102.881 passageiros em 2012.
- Em 2014, 90 navios visitaram a região, transportando 95.765 passageiros, prevendo-se um aumento substancial em 2015, com 160 navios e 134.147 passageiros até o final do verão.
- A Região possui oito marinas dedicadas à náutica de recreio, com a capacidade de acomodar, no mínimo, 1.855 embarcações, podendo ser utilizadas também por pequenas embarcações de pesca. O movimento nas marinas tem crescido progressivamente, registando mais de 3.000 entradas anuais nas marinas dos Açores, com 11.995 tripulantes em 2014, comparado com 2.019 embarcações e 7.631 tripulantes em 2001.
- Uma análise dos registos de entradas e saídas na marina da Horta, considerada uma das mais movimentadas do mundo, nos anos de 2011 e 2012, revelou que essa marina é predominantemente frequentada por embarcações à vela (93,9% em 2011 e 95,3% em 2012). Destacam-se a França e o Reino Unido entre os países de bandeira mais representativos. O cálculo do índice de tripulantes × dias de estadia indica que as embarcações que escalaram a marina da Horta representam mais de 50.000 pernoites anuais, concentradas principalmente durante cerca de três meses, numa ilha com aproximadamente 15.000 habitantes.
- De maneira geral, as embarcações que visitam a marina da Horta realizam essa visita apenas uma vez por ano, apresentando uma marcada sazonalidade, com os meses mais relevantes sendo de junho a setembro.

e. As Infraestruturas Portuárias e Marinas¹⁷

Na Região Autónoma dos Açores, a gestão dos 14 portos comerciais, dois terminais de cruzeiros, 10 terminais de passageiros e sete das oito marinas é incumbida à empresa pública Portos dos Açores, S.A. As infraestruturas portuárias desempenham múltiplas funções simultaneamente, exemplificado pelo porto de Ponta Delgada, o maior da região. Este porto abrange um cais comercial extenso (1.260 metros) que inclui áreas destinadas a cruzeiros e ferries com 545,4 metros, um cais de pesca de 486 metros e duas marinas com capacidade para acomodar 640 embarcações.

- O porto da Praia da Vitória, além de possuir um terminal cimenteiro e um cais de apoio logístico à base militar, está equipado para receber grandes navios, dispendo de um parque logístico destinado a operações de transbordo (transshipment). Os principais portos na região estão equipados com rampas Roll-on-Roll-off (Ro-Ro).
- As infraestruturas associadas à pesca têm passado por um processo de modernização, abrangendo portos, locais de descarga, condições de refrigeração e armazenamento do pescado, assim como instalações para construção, manutenção e reparação naval, e casas de aprestos. Neste contexto, os portos dedicados à atividade da pesca estão sob a gestão do departamento regional responsável pelo setor, atualmente a Direção Regional das Pescas.
- Na região, tem sido empreendido um esforço adicional para equipar as estruturas portuárias com dispositivos adequados à maximização das atividades económicas dependentes do tráfego marítimo. Assim, a maioria dos portos comerciais na região tem sido alvo de obras de reordenamento e adaptação às novas exigências da política de transporte marítimo. Esse processo visa conferir-lhes maior capacidade para a prestação de serviços, implicando um investimento que, no período de 1996 a 2011, ultrapassou os 390 milhões de euros, com participação de fundos comunitários.

Discussão e interpretação dos resultados e potenciais implicações para a atividade económica dos Açores na economia azul

1. *Compreensão Contextual:*

No que à revisão de literatura diz respeito, a recolha e análise da informação permitiu extrair as seguintes implicações para a atividade económica dos Açores na economia azul:

a. Pesca e Aquacultura:

A pesca nos Açores é descrita como uma atividade multifacetada, combinando métodos tradicionais e industriais. O desafio da sustentabilidade destaca a importância da gestão eficaz dos recursos pesqueiros e da mitigação dos impactos ambientais.

A aquacultura é apresentada como uma alternativa sustentável, destacando técnicas avançadas e seu papel na diversificação das fontes de proteína.

A relação com a economia azul é articulada de maneira abrangente, destacando não apenas o fornecimento de alimentos, mas também a conexão vital com indústrias associadas e a necessidade de políticas de gestão sustentáveis.

b. Turismo Costeiro e Marítimo:

O turismo marítimo nos Açores é detalhadamente explorado, abrangendo desde a observação de baleias até atividades de mergulho e desportos aquáticos.

A análise ressalta não apenas os benefícios económicos, mas também a importância da educação ambiental por meio da observação de baleias.

Os desafios da sazonalidade no turismo são reconhecidos, destacando a necessidade de estratégias para manter um fluxo constante de turistas.

c. Investigação Científica Marinha:

A pesquisa científica marinha é apresentada como multidisciplinar, abordando a biodiversidade, ecologia submarina, geologia marinha e mudanças climáticas.

A relação com a economia azul é destacada, evidenciando como a pesquisa fornece bases científicas essenciais para uma exploração sustentável e responsável dos recursos marinhos.

A pesquisa é percebida não apenas como exploração do desconhecido, mas como uma alavanca crucial para o desenvolvimento sustentável da economia azul nos Açores.

d. Indústrias Associadas e Infraestruturas:

A análise detalha a importância das indústrias de construção naval, transformação de pescado, produção de equipamentos marítimos e infraestruturas portuárias.

A contribuição dessas indústrias para a eficiência operacional, inovação e exportação é enfatizada, ressaltando o seu papel central na sustentabilidade da economia azul nos Açores.

A revisão de literatura permite destacar a qualidade reconhecida dos produtos locais, como embarcações e equipamentos marítimos, na competitividade global.

e. Indicadores Económicos e Desafios:

Os indicadores económicos, como o PIB, nível de emprego e investimento em infraestruturas, são considerados como reflexos da saúde económica da região açoriana.

Desafios como a dependência de setores tradicionais, sazonalidade no turismo e gestão sustentável dos recursos marinhos são também identificados.

A diversificação económica por meio da economia azul é apontada como uma estratégia-chave para enfrentar esses mesmos desafios.

Considerações Gerais:

No global, a análise realizada proporciona uma visão abrangente da economia azul nos Açores, destacando não apenas os aspetos económicos, mas também os ambientais e sociais, promovendo um modelo equilibrado e responsável. O estado da arte reflete a

necessidade de políticas de gestão sustentáveis e a importância da interconexão entre os diferentes setores da economia azul.

A pesquisa científica é enfatizada como um alicerce para a exploração sustentável e responsável dos recursos marinhos, contribuindo para a inovação e competitividade.

2. Políticas Regionais:

No que se refere à análise das Políticas Regionais, os resultados apontam para um compromisso abrangente do Governo dos Açores em impulsionar a economia azul, ambicionando não apenas fomentar o crescimento económico, mas também a criação de empregos, a valorização dos produtos da pesca e melhorias nas condições de trabalho, com o apoio significativo de fundos europeus e uma visão de desenvolvimento sustentável.

De uma forma mais detalhada, podemos destacar as seguintes implicações:

a. Crescimento da Economia Azul:

A principal implicação é o foco no crescimento da economia azul, indicando um compromisso governamental em promover setores relacionados com o oceano e os recursos marinhos.

b. Criação de Empregos:

A ênfase na criação de empregos evidencia a importância de setores como pesca, aquacultura, turismo costeiro e marítimo, construção naval e outras indústrias associadas à economia azul na geração de oportunidades de trabalho.

c. Valorização dos Produtos da Pesca:

A valorização dos produtos da pesca destaca a intenção de agregar mais valor à produção pesqueira, possivelmente incentivando práticas de transformação e comercialização que impulsionem a economia local.

d. Melhoria das Condições de Trabalho:

A busca por melhorias nas condições de trabalho sugere uma preocupação com o bem-estar dos profissionais envolvidos nas atividades relacionadas com a economia azul. Isso pode incluir aspetos como segurança no trabalho, formação profissional e garantias sociais.

e. Envolvimento de Fundos Europeus:

O facto do Programa Operacional Açores 2030 ser participado pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento destaca a busca por recursos externos para impulsionar o desenvolvimento da economia azul na região.

f. Abordagem Abrangente:

A abordagem abrangente do PO Açores 2030, incluindo vertentes como crescimento inteligente, emprego qualificado, coesão social, sustentabilidade ambiental, resiliência climática e digitalização, destaca a visão integrada para o desenvolvimento, considerando múltiplos aspetos socioeconómicos e ambientais.

g. Disponibilidade Financeira:

O envelope financeiro significativo do PO Açores 2030 (cerca de 1.140 milhões de euros) demonstra a disponibilidade de recursos substanciais para apoiar iniciativas relacionadas com a economia azul nos Açores.

h. Acesso a Recursos Financeiros:

A ênfase no acesso a recursos financeiros pelo PO Açores 2030 destaca a importância de fornecer apoio financeiro aos agentes locais para viabilizar projetos de desenvolvimento em várias áreas e setores.

i. Alinhamento com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

Ao abordar pilares como a sustentabilidade ambiental, coesão social e resiliência climática, o programa demonstra um alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovendo práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente sustentáveis.

3. Estratégias Setoriais:

As estratégias setoriais enumeradas destacam a integração estratégica dos Açores nas diretrizes nacionais e europeias para a economia azul, com um foco claro em metas governamentais, diversificação de setores, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento de infraestrutura, pelo que enfatizamos:

a. Alinhamento com Estratégias Nacionais e Europeias:

A adesão às diretrizes da Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 e da Política Marítima Integrada da União Europeia demonstra uma integração regional nas diretrizes mais amplas, alinhando os esforços dos Açores com objetivos nacionais e europeus para o setor marítimo.

b. Metas Governamentais Claras:

As metas estabelecidas pelo Governo dos Açores, incluindo o reforço do crescimento da economia azul, a criação de empregos, a valorização dos produtos da pesca e melhorias nas condições de trabalho, fornecem uma clara direção para as iniciativas económicas relacionadas com o oceano na região.

c. Diversidade de Setores Envolvidos na Economia Azul:

A enumeração de várias áreas para o desenvolvimento da economia azul, como navegação marítima, infraestruturas portuárias, pesca, aquacultura, turismo costeiro e marítimo, entre outras, destaca a diversidade de setores que podem contribuir para o crescimento económico na região.

d. Ênfase na Inovação e Tecnologia:

A menção de áreas como biotecnologia azul, robótica marinha, energias renováveis offshore, telecomunicações submarinas e investigação oceanográfica sugere uma ênfase na inovação e na aplicação de tecnologias avançadas para impulsionar o desenvolvimento da economia azul.

e. Oportunidades para Desenvolvimento Sustentável:

A inclusão de áreas como energias renováveis offshore e biotecnologia azul indica uma consideração para o desenvolvimento sustentável, sugerindo que as iniciativas na economia azul visam não apenas o crescimento económico, mas

também a preservação dos recursos marinhos e a mitigação de impactos ambientais.

f. Envolvimento em Pesquisa e Monitorização Oceânica:

A referência à investigação oceanográfica, recolha de dados e monitorização dos oceanos destaca a importância do conhecimento científico na formulação e implementação de estratégias para a economia azul, indicando um compromisso com a base científica e a gestão sustentável dos recursos marinhos.

g. Potencial para o Desenvolvimento de Infraestrutura:

Setores como infraestruturas portuárias, construção e reparação naval, e telecomunicações submarinas indicam um potencial significativo para o desenvolvimento de infraestrutura marítima, o que pode fortalecer a posição dos Açores no cenário da economia azul nacional e europeu.

h. Contribuição para a Criação de Empregos:

A abordagem holística, cobrindo uma ampla gama de setores, sugere que as iniciativas na economia azul podem contribuir para a criação de empregos em diferentes áreas, desde a pesquisa científica até às infraestruturas e o turismo costeiro.

4. *Indicadores Quantitativos:*

A partir dos resultados enumerados, algumas das principais implicações para a economia azul dos Açores são as seguintes:

a. Contribuição Significativa para a Economia Regional:

Nos Açores, a economia do mar representa cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB). Isso indica que o setor desempenha um papel crucial na economia local, influenciando diversos segmentos, desde a pesca até o turismo e a aquacultura.

b. Setores Chave na Economia Azul Açoriana:

Identifica-se a pesca como o setor mais importante na economia do mar nos Açores, seguido pelo turismo e aquacultura. Isso sugere que esses setores

específicos desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento económico da região, indicando áreas prioritárias para investimento e foco.

c. Comércio Internacional como Facilitador Económico:

Destaca-se a importância do comércio internacional, especialmente no que diz respeito à exportação de produtos pesqueiros. Isso implica que os Açores estão integrados nas redes globais de comércio relacionadas com os recursos marinhos, o que pode influenciar a estabilidade económica e o potencial de crescimento.

d. Desafios Relacionados com a Falta de Dados Precisos:

Infelizmente verifica-se que faltam dados precisos e confiáveis sobre o desempenho económico da economia azul em Portugal e nos Açores. Essa lacuna de informações pode representar um desafio para a formulação de políticas e estratégias baseadas em dados concretos, indicando a necessidade de investimento em pesquisa e recolha de dados para um planeamento mais eficaz.

e. Potencial de Crescimento e Desenvolvimento:

Ao mencionar que a economia azul é um setor em crescimento em todo o mundo, há uma indicação de que os Açores têm um potencial significativo para expandir e desenvolver ainda mais as suas atividades económicas relacionadas com o mar. Isso pode incluir a exploração de novas oportunidades em setores como energia renovável, biotecnologia e turismo marítimo.

f. Necessidade de Dados Precisos para Orientar Políticas:

A falta de dados precisos reforça a importância de investir em sistemas robustos de recolha e análise de dados para monitorizar e avaliar o desempenho económico da economia azul. Informações precisas são essenciais para orientar políticas eficazes e estratégias de desenvolvimento sustentável.

Em resumo, os Açores dependem significativamente da economia azul, com a pesca, o turismo e a aquacultura a desempenharem papéis essenciais. A falta de dados precisos representa um desafio, mas o setor mostra potencial para crescimento e contribuição contínua para a economia regional. O comércio internacional também é destacado como um elemento importante para o sucesso da economia azul.

5. Análise Estatística:

A economia azul dos Açores, impulsionada pelas diversas atividades marítimas, apresenta potenciais implicações significativas para a atividade económica na região, conforme destacado nas informações estatísticas a seguir:

a. Os Usos do Mar nos Açores:

O Mar desempenha um papel crucial na criação anual de cerca de 9.000 empregos, envolvendo aproximadamente 1.500 empresas, incluindo aquelas no turismo costeiro, como hotéis, restaurantes e agências de viagem. Dessas, quase 700 estão diretamente vinculadas a operações marítimas, como pesca, processamento de pescado, construção naval, exploração de agregados, educação e ciência.

O mar contribui substancialmente para um volume de negócios que pode atingir cerca de 500 milhões de euros anualmente nos Açores, gerando um Valor Acrescentado Bruto (VAB) aproximado de 150 milhões de euros.

b. A Pesca:

As empresas envolvidas na pesca, em conjunto, contribuem com cerca de 40 milhões de euros em volume de negócios anual, gerando um Valor Acrescentado Bruto (VAB) médio de aproximadamente 15 milhões de euros anualmente.

Este setor representa uma média de 1.420 postos de trabalho anuais, abrangendo atividades como transformação e armazenamento de pescado, com um volume de negócios anual acima dos 100 milhões de euros e um VAB anual de cerca de 20 milhões de euros.

A pesca é um componente vital para as exportações, representando mais de 20% do total, com os principais destinos sendo os países da União Europeia.

A pesca descarregada na região variou ao longo dos anos, com mudanças nos valores e composição das capturas, refletindo-se nos preços médios das espécies.

c. As Atividades Marítimo-Turísticas:

Em 2012, existiam cerca de 105 empresas marítimo-turísticas licenciadas, com destaque para microempresas, sociedades por quotas e empresas individuais, a maioria detida por capitais regionais.

O turismo marítimo representa uma fonte de receita significativa, com cerca de 53.435 clientes em 2013, sendo 45% provenientes da Alemanha, Portugal e Holanda.

d. Os Transportes Marítimos:

O transporte marítimo é fundamental para o desenvolvimento dos Açores, abrangendo serviços de cabotagem marítima insular, transporte de passageiros e mercadorias entre ilhas e para fora da região.

O movimento de transportes marítimos e o volume de carga têm mostrado flutuações ao longo dos anos, impactados pela crise económica.

O turismo de cruzeiro tem experimentado um aumento notável, contribuindo para a estabilidade do transporte de passageiros.

e. As Infraestruturas Portuárias e Marinhas:

As infraestruturas portuárias são geridas pela empresa Portos dos Açores, S.A., com investimentos significativos para modernização e adaptação às exigências do transporte marítimo.

Os portos comerciais desempenham múltiplas funções, proporcionando espaços para cruzeiros, pesca e marinas, sendo o de Ponta Delgada o maior da região.

Estas informações apontam para a vital importância da economia azul nos Açores, não apenas como geradora de empregos e receitas, mas também como um elemento fundamental para o turismo, exportações e infraestrutura portuária. Contudo, desafios como as flutuações na pesca e no transporte marítimo exigem uma gestão estratégica para garantir a sustentabilidade dessas atividades ao longo do tempo.

Conclusão

Este trabalho permitiu mergulhar nas complexidades da Economia Azul nos Açores, explorando uma miríade de facetas que compõem a relação entre a região e os princípios da Economia Azul. Com resultados extensos, tanto qualitativos quanto quantitativos, este estudo oferece uma visão abrangente que pode orientar o desenvolvimento sustentável e resiliente da Economia Azul nos Açores.

Os resultados destacam uma compreensão contextual profunda proporcionada pela revisão de literatura, identificando as atividades económicas e seu impacto na Economia Azul. A relevância das políticas regionais é evidente, com o Governo dos Açores empenhado em reforçar a economia azul, criar empregos e valorizar produtos pesqueiros, como refletido no Plano de 2022 e no Programa Operacional Açores 2030. As estratégias setoriais alinham-se com diretrizes nacionais e europeias, abrangendo áreas como a navegação marítima, turismo costeiro, biotecnologia azul e energias renováveis offshore. Os indicadores quantitativos destacam a contribuição significativa da economia azul para o PIB dos Açores, especialmente na pesca, turismo e aquacultura.

A análise aprofundada revela ainda implicações importantes para a atividade económica dos Açores na economia azul. Na pesca e aquacultura, a sustentabilidade é crucial, destacando a necessidade de gestão eficaz dos recursos pesqueiros. No turismo costeiro e marítimo, a sazonalidade é reconhecida como desafio, mas a observação de baleias é identificada como oportunidade educacional e económica.

A pesquisa científica marinha é percebida como multidisciplinar, fornecendo as bases para uma exploração sustentável dos recursos marinhos. As indústrias associadas, como a construção naval e infraestruturas portuárias, são fundamentais para a eficiência operacional. Os indicadores económicos, incluindo PIB e nível de emprego, refletem a saúde económica da Economia Azul na região.

Desafios e Oportunidades:

A falta de dados precisos sobre o desempenho económico da economia azul em Portugal e nos Açores destaca a necessidade de investir em pesquisa para basear políticas eficazes. O setor, representando 20% do PIB regional, enfrenta desafios, mas também exibe potencial para crescimento, especialmente em áreas como energias renováveis e biotecnologia.

A pesca, turismo e aquacultura são setores-chave, mas a falta de dados confiáveis representa um desafio. O comércio internacional, especialmente na exportação de produtos pesqueiros, é essencial para o sucesso contínuo da economia azul.

Em síntese, este estudo fornece uma visão detalhada da Economia Azul nos Açores, abordando desde implicações específicas em setores como pesca e turismo até considerações mais amplas sobre políticas regionais e estratégias setoriais. Os resultados e análises oferecem uma base sólida para orientar políticas e práticas que promovam um desenvolvimento sustentável e resiliente da economia azul nos Açores, destacando a necessidade contínua de pesquisa e investimento para superar desafios e explorar oportunidades emergentes.